

OLMON BADIY ASARLARNI TARJIMA QILISHDA QAHRAMONLAR OBRAZINI ASL HOLATIDA QAYTA YARATISH MASALALARI

Kuychieva Zuxra Isoqulovna – Jizzax politexnika instituti dotsenti, quychiyevazuxra@mail.com

Kaldykoz Sandugash Erkimbekovna - pedagogika fanlari rahbari,

M.Auezova, Janubiy Koreya universiteti dotsenti.

Sandugash.73@mail.ru

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada Yevropa tillaridan, xususan olmon tilidan uzbekchaga tarjima qilishning tarakqiyot bosqichlari haqida, shu bilan birga, vositali tarjima rolini inkor qilmagan holda, xorijiy tillarning o‘zbek tiliga bevosita asl nusxadan tarjima qilishning afzalliklari bevosita tarjimani keng yulga qo‘yish mavjudligi xususida suz yuritiladi.*

***Kalit so‘zlar:** obraz, obrazlilik, obrazli vositalar, tarjima, badiiy tarjima, tarjimashunos olimlar, maqol, matal.*

***Аннотация:** В данной статье рассматриваются этапы развития перевода с европейских языков, в частности с немецкого, на узбекский язык, и в то же время, не отрицая роли посреднического перевода, рассматриваются преимущества перевода иностранных языков непосредственно с оригинала. на узбекский язык, и широкое использование прямого перевода сохраняется.*

***Ключевые слова:** образ, образность, образные средства, перевод, художественный перевод, переводоведы, пословица, поговорка.*

***Abstract:** This article discusses the stages of development of translation from European languages, in particular from German, into Uzbek, and at the same time, without denying the role of mediated translation, discusses the advantages of translating foreign languages directly from the original into Uzbek, and the widespread use of direct translation.*

***Keywords:** image, imagery, figurative means, translation, literary translation, translation scholars, proverb, idiom.*

Bu masalaga aloxida diqqat qilinishi bejiz emas. Adabiyotlarning bir-biriga yaqinlashtirishda rus tili vositachilik rolini uynar ekan, birinchi navbatda rus tiliga qilingan tarjimalar xar tomonlama sifatli bo‘lishi lozim.

Xalqlarning bir-birlari bilan do‘stona madaniy aloqasida buyuk internatsional ko‘prik rolini o‘tayotgan badiiy tarjimachilik yanada avj olgan bizning davrimizda o‘zbek adabiyoti jaxondagi barcha xalqlar adabiyotlari bilan hamkorlik qilmoqda. Shu jumladan, Germaniya yozuvchilarining juda ko‘plab asarlari o‘zbek kitobxonlariga tanish va qadrlil bo‘lib qoldi.

Nemis adabiyotidan o‘zbek tiliga tarjima kilish tarixi obzor tariqasida yoritiladi. Bundan tashkari, tarjima praktikasi bilan bir qatorda respublikada tarjima nazariyasining rivojlanish bosqichlari ustida ham to‘xtalamiz. Xamda nemis adabiyotidagi tarjima kilingan ayrim asarlar tanlangan mavzu doirasida taxlil etiladi.

Badiiy tarjimada asl nusxadagi qaxramonlar obrazini qayta yaratish masalasi tarjimashunoslikdagi g‘oyat aktual va muhim masalalardan biri bo‘lib, uning to‘g‘ri va atroflicha xal etilishi tarjima praktikasi uchun benixoya axamiyatlidir. Chunki, asardagi obrazlarning tarjimada tug‘ri berilishi avtor uslubining asar goyaviy-tematik moxiyatning, badiiy-estetik qiymatini xam tarjima o‘quvchisiga to‘la-to‘kis yetib borishini taminlaydi.

Ushbu muxim masala tarjima nazariyasida xaligacha aloxida mavzu sifatida chuqur o‘rganilmagan.

Umumiy tarjima nazariyasidagi barcha masalalar originaldagi qaxramonlar obrazini tarjimada berish masalasi bilan bevosita bog‘lik bo‘lib, uning to‘g‘ri hal etilishi tarjimada ham asl nusxadagi kabi to‘laqonli qaxramonlar yaratishni tamin etadi.

Tarjimonlar amaliy ish jarayonida tarjimashunoslar tomonidan ishlab chiqilgan prinsiplariga tayangan, asl nusxaning butun g‘oyasi, uslubi, unda aks etgan hodisalar, personajlar tipikligi va individualligi, ularning xarakterlovchi har bir kichik detalni aynan ifoda etishga muvaffaq bo‘lishlari muhimdir.

P.Fayzullaevaning “Badiiy tarjimada milliy koloritni berish masalasiga doir” nomli ishida bildiriladiki, originaldagi milliy o‘ziga xoslikning tarjimada berilishi unda tasvirlangan personajlarga xos xususiyatlarning ham to‘la to‘kis aks ettirilishini ta’minlaydi. Asl nusxa avtor tomonidan qo‘llanilgan sifatlash, metafora va boshqa tasviriy vositalar tarjimasi hakida ibratli fikrlar bildirilgan. Tadqiqotchi yozdiki, bunday badiiy-tasviriy vositalarning so‘zma-so‘z tarjima qilish tufayli ko‘pincha tushunmovchilik tug‘ilishi mumkin. Shu sababli, tarjima qilinayotgan tildan ma’lum tasviriy vositani mazmunan ifodalay oladigan vosiat qidirish lozim.

Respublikamizda badiiy tarjima azariyasi va praktikasining vujudga kelishi va taraqqiy etish bosqichlarini bosqichlarga bo‘lib o‘rganish hamda uni hozirgi zamon tarjimachilik ishi bilan qiyoslash, ham amaliy, ham nazariy jihatdan g‘oyat muhimdir. Chunki, hozirgi paytda realistik tarjima yaratish borasidagi qo‘yilayotgan talablarning barchasi: tarjimada avtor uslubini, milliy koloritni saqlash, originaldagi obrazlarning, asl nusxadagi badiiy formasi o‘ziga xosligining va xokazolarning qayta tiklash masalalari hamma davrlar uchun, hamma janrdagi asarlar, barcha adabiyotlar uchun bir xil bo‘lmasdan, balki bu talablar asta-sekin, tarjima ilmi tarakkiyotining turli bosqichlarida, boshqa tildagi adabiyotlarning ruxiga mos holda kelib chiqadi va mukammal o‘rganmay turib, original va tarjima adabiyoti o‘rtasidagi munosabatlarni taxlil qilmay turib, hozirgi davrda tarjima oldidagi qo‘yilayotgan talablarning moxiyatining to‘la tushunib yetish va ularning amalga oshirish mumkin emas. G‘arbiy Yevropa tillaridan o‘zbek tiliga tarjima qilish evolyusiyasini ilmiy jihatdan yoritib berish xali o‘zbek tarjimashunosligida kam qo‘l urilgan soxadir.

Musaevning “Ingliz tilidan o‘zbek tiliga badiiy tarjima qilishning stilistik problemalari 1967” ishida ingliz tilidan qilingan tarjimalar tarixiga qisman to‘xtalib o‘tiladi. Nemis tilidan o‘zbekchaga badiiy tarjima etilgan asarlar ham oz emas. Bu soxada dastlabki ilmiy ishlar yuzaga kelmoqda. Tarjimashunos olimi R.Fayzullaevaning “Badiiy tarjimada milliy koloritni berish masalasiga doir” nomli

dissertatsiyasi nemis va uzbek adabiy alokalarini o‘rganishdagi ilk yutuqir. Avtor nemischadan o‘zbekchaga (rus tili orkali) o‘girilgan asarlar - F.Shillerning “Makr va muxabbat”, “Qarokchilar” dramalarini va o‘zbekchadan nemis tiliga vositali tarjima qilingan A.Qodiriyning “O‘tgan kunlar” romani, A.Qaxxorning “Sinchalak” povestlarining o‘zi tekshirish ob’ekti kilib olgan. Mazkur ish shu jihatdan ayniksa xarakterliki, bunda birinchi marta chet tilidan o‘zbek tiliga va o‘zbek tilidan chet tiliga tarjima qilingan asrlar ilmiy taxlil kilindi

1. Aka-uka grimmlar ertaklari 30-yillarda o‘zbek tiliga deyarli to‘la tarjima kilindi va “Yosh kuch” jurnalida bosildi. Jumladan, 1935 yilda “Yosh va ulkan” ertagi, 1937 yilda “Bo‘ri bilan yetti echki”, “Bremen muzikachilari”ertaklari o‘zbek tilida bosildi. Bularning tarjima qilishda Maxbuba Raxim kizi, R. Afzalov, Kudrat Karimov va boshka tarjimonlarning mehnatlari alohida qayd etish lozim.

F. Shillerning “Makr va Muxabbat” dramasi 1939 yili K.Yashin va M. X,akim, Genrix Mannning “Sodiq fuqaro” bir necha marta A. Poloskaya tarjimasida, so‘nggi marta I.Gorkina tarjimasidagi nusxani tanlagan. Asarning o‘zbekcha tarjimasi ruschaga va originalga tarjima qilib chiqqach, ayon bo‘ldiki, M.Osim o‘zi foydalangan ruscha variantining badiiy boyliklarining iloji boricha saqlab qolishga erishgan. I.Gorkina kamchilikka yul qo‘ygan o‘rinlarda o‘zbek tilida ham nuqson sodir bo‘lgan.

O‘zbek tarjimonning aybi bilan kelib chikkan xatoliklar juda ozchilikni tashkil qiladi. Tarjimon M. Osim o‘z original asarlarida ham tarixiy temalarga ko‘prok murojaat qilganligi boisidan bo‘lsa kerak, “Sodiq fukaro” romanini tarjima qilishdek og‘ir, lekin maroqli ishning uddasidan chiqa olgan.

Nemis tilidan o‘zbekchaga vositali tarjima qilingan asarlarni originalda qiyosan kuzatar ekanmiz, o‘zbek tarjimonlarining xam asl nusxadagi obrazlarning, ularning portretlarini ko‘p hollarda to‘g‘ri berganliklariga, ba‘zan xiralashtirib yuborganliklariga guvoh bo‘lamiz.

Maqol, matal va idiomatik birikmalarsiz ma'lum asarni, undagi obrazlarning tasavvur etish mumkin emas. Ularning xarakteri ma'nosidagi o'z ekvivalenlariga qaraganda obrazli xarakteri, majoziy ma'no tashishi, ekspressiv ruhi bilan, shubxasiz, ustun turadi. Ma'lumki badiiy asarda undagi personajlar nutqida qo'llanilgan maqollar, matallar, barcha obrazli iboralarning bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilinishi avtor uslubini saqlashda xam muxim rol o'ynaydi.

“Barxayot o'liklar”, G.Manning “Sodik fukaro” romanlari va nemis adabiyotidan o'zbekchaga tarjima qilingan boshqa asarlarning nutqining ta'sirchanligini oshirish, so'zlovchi shaxs xarakter xususiyatlarining ma'lum qirralarining ta'kidlash va boshqa stilistik maqsadlarda qo'llanilgan maqol va matallar, asosan, quyidagi usullar bilan tarjima qilingan:

1. Asl nusxadagi maqol va matallar o'zbek tilida majud bo'lgan ekvivalentlari va muqobillari bilan berilgan.
2. Tarjimada nemis tilidagi maqol va mazmuni berilgan (izoxli tarjima).

Idiomatik birikmani so'zma-so'uz tarjima qilish usuliga tarjimalar juda kamdan-kam hollarda murojaat qiladilar. Ko'chma ma'nodagi so'z birikmalarining o'g'irishda tarjimonlar asosan uch xil usuldan foydalanishadi:

1. muayyan idiomatik oborotlar tarjima qilinayotgan tildagi ekvivalent yoki muqobili bilan almashtiriladi.
2. idiomatik birikma so'zma-so'z tarjima qilinadi.
3. idiomatik iboraning mazmuni izoh yo'li bilan beriladi.

Tarjimonlar yo'l qo'ygan xatoliklar (bular, ayniksa, “Barxayot o'liklar” romanida ko'plab uchraydi) quyidagi natijalarga olib kelgan:

- A) personaj portret, ko'rinishi, xatti-xarakatlari, ruxiy holati va nutqini xarakterlovchi qator muhim detallarning tushurib qoldirilganligi oqibatida ma'lum personaj tarjimada originaldagi yorqin qiyofasi, o'ziga xosligidan mahrum bo'lgan;
- B) personajlarning muayyan sharoitidagi ruhiy holatini, o'zga kishilarga va atrofdagi voqea-xodislarga munosabatini ta'kidlash uchun yozuvchi tomonidan

qo'llanilgan takrorlar, boshqa tildan olingan so'zlar, turli birikmalar, obrazli tasviriy vositalari yetarli e'tibor berilmaganligi, ularning tarjimada to'liq o'z aksini topmaganligi boisidan avtor maqsadi ochilmay qolgan;

B) ba'zan avtor tomonidan stilistik maksadlarda maxsus ajratilgan va ta'kidlangan so'z va iboralar personajlar xarakter xususiyatini, nutqdagi o'ziga xos intonatsiyani aks ettiruvchi so'zlar tarjimada grammatik jihatlari noto'g'ri joylashtirilganligi sababli obraz xiralashgan va asar mazmuniga xilof yetgan;

G) personaj nutqidagi jonli tillarga oid so'zlarning kitobiy so'z bilan berilishi yoki muayyan personajlarning turmush sharoitiga muvofiq yozuvchi tomonidan yaratilgan maqollarning noto'g'ri tarjima etilganligi oqibatida asl nusxa o'z badiiy-estetik mohiyatini bir muncha yukotgan, ma'lum personaj nutkiy xarakteristikisi o'zbek tilida o'zining yorqin ifodasini tormagan.

Bunday nuqsonlarga sabab shuki, tarjima o'z ishiga e'tiborsizlik bilan qaragan; tarjima qilish uchun tanlangan asar har jixatdan murakkab bo'lgan tufayli uning mohiyatiga, avtorning individual uslubiga tarjimon to'la tushunib yetmagan; o'sha asarni muvaffakiyatli ag'darish uchun tarjimon yetarli malaka, bilim va maxoratga ega bulmagan; tarjima vosita til yordamida bajarilganligi tufayli uzbek tarjimoni asl nusxadan bexabar holda, ruscha tekstda nima bo'lsa, ushani o'g'irgan. Natijada o'zi keltirib chiqargan xatoliklar bilan birga, o'zining oldingi tarjimon xatolarini ham takrorlagan.

Tarjimada avtor uslubini, milliy koloritini saqlash, originaldagi obrazlarning, asl nusxadagi badiiy formalarning o'ziga xosligini va xokazolarning qayta tiklash masalalarini hamma janrdagi asarlar, xamma adabiyotlar uchun bir xil bo'lmasdan, balki bu talablar asta-sekin, tarjima ilmiy tarakkiyotining turli boskichlarida, boshka tildagi adabiyotlarning ruxiga mos xolda kelib chiqdi va o'zgarib bordi. Demak, tarjima tarixini mukammal o'rganmay turib original va tarjima adabiyoti o'rtasidagi munosabatni taxlil qilmay turib, xozirgi davrda tarjima oldiga qo'yilgan talablarning mohiyatini tula tushunib yetish va ularning amalga oshirish mumkin emas.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak tarjimon portret yaratish, til vositalaridan foydalanish usulidan kelib chiqib, ish jarayonida o‘zbek tili imkoniyatlariga tayanish, asl nusxa ruhini tiklashi lozim. Makol, matal va idiomatik birikmalarsiz ma’lum asarni undagi obrazlarning tasavvur etish mumkin emas. Ular konkret ma’nodagi o‘z ekvivalentlariga qaraganda obrazli xarakterli, majoziy ma’no tashishi, ekspressiv ruxi bilan, shubxasiz ustun turadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RUYXATI:

1. Гёте И.В. Фауст [Тарж. ва кириш сўзи Э.Вохидовники]. - Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1985. - 377 б.
2. Файзуллаева.Р. К проблеме передачи национального колорита в художественном переводе. Автореф. канд. дисс., - Ташкент, 1972.
3. Маслова В.А. Лингвокультурология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - 3-е изд., испр. - М.: Академия. 2007. - 208 с.
4. Рахимов Х. Deutsch - немисми, олмонми? Олмоншунослик ва таржимашуносликдан очерклар. - Т., 2006. - 134 б.
5. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. - М.: Международные отношения, 1974. - 216 с.
6. Абдувахобова Д.Э. Использование ИКТ в образовании – важный фактор развития информационного общества. Экономика и социум. 386-388. 2023
7. Абдувахобова Д.Э. Использование информационно коммуникативных технологий в процессе обучения иностранным языкам. Экономика и социум 155-158. 2022
8. Абдувахобова Д.Э. Важность инновационных технологических факторов в повышении знаний студентов. ББК 81.2-5 Т-307,212
9. Qo'uchieva, Zuxra Isaqulovna. "Talabalarda liderlik qobiliyatini rivojlantirishning ayrim metodologik masalalari." Science and Education 3.2 (2022): 908-913.

10. Qo'uchieva, Z. I. (2022). Talabalarda liderlik qobiliyatini rivojlantirishning ayrim metodologik masalalari. Science and Education, 3(2), 908-913.
- 11.Эргашев У.Э. Мотивы учения в подростковом возрасте. Молодой учёный.2015 -7. 702
- 12.Абдувахобова Д. Психологические особенности обучения в процессе образования. Молодой учёный.2014. 912-914